

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

DESAFIOS PARA O ACOLHIMENTO NOTURNO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO III EM REGIÃO METROPOLITANA

 DOI: 10.5281/zenodo.16230762

1. Maycon Rodrigo da Silveira Torres
2. Carla Jeucken

1. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil;
2. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões iniciais sobre os desafios enfrentados pela equipe de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo III na atuação junto às situações de crise, com o recurso dos leitos de acolhimento noturno e atenção 24 horas. O método escolhido foi o relato de experiência dos encontros regulares do supervisor clínico-institucional (psicólogo orientado pela escuta psicanalítica no contexto de políticas públicas) com equipe de um CAPS da região metropolitana do Rio de Janeiro. Concluiu-se que as estratégias de formação continuada devem ser pensadas de maneira transdisciplinar e intersetorial, de modo que possam constituir-se também como ferramenta de integração entre os profissionais no cotidiano da assistência.

Palavras-Chave: CAPS III; Crise; Acolhimento noturno.

INTRODUÇÃO

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que exercem a função de acolhimento e organização da demanda em saúde mental de um determinado território. Sua primeira função foi operar o redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental a partir da Lei 10.216/2001. Sua regulamentação aconteceu a partir da Portaria n° 336/2022, com a apresentação das diferentes modalidades de CAPS e composição de equipe multiprofissional (PEGORARO; LEITE, 2023).

O CAPS III, destinado a municípios com mais de 200.000 habitantes, oferece atendimento ininterrupto, incluindo leitos de acolhimento noturno, funcionando diariamente, 24 horas, inclusive em feriados e finais de semana. De acordo com o Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS), descrito na Portaria n° 854/2012, o acolhimento noturno é

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

definido como uma ação de hospitalidade oferecida aos usuários já acompanhados pelo serviço, com o objetivo de manejo de crises relacionadas a transtornos mentais, incluindo situações decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Essa prática busca promover o afastamento de situações conflituosas e facilitar a retomada e o fortalecimento de relações interpessoais, familiares e comunitárias, sendo limitada a um período máximo de 14 dias.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões iniciais sobre os desafios enfrentados pela equipe de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo III na atuação junto às situações de crise, com o recurso dos leitos de acolhimento noturno e atenção 24 horas.

METODOLOGIA

O método escolhido foi o relato de experiência dos encontros regulares do supervisor clínico-institucional (psicólogo orientado pela escuta psicanalítica no contexto de políticas públicas) com equipe de um CAPS da região metropolitana do Rio de Janeiro. O trabalho de supervisão clínico-institucional possibilita a reflexão crítica das práticas para a efetivação do CAPS III como dispositivo de atenção de alta complexidade e de acolhimento à crise. A construção do relato de caso ocorreu de maneira crítica e participativa com os demais pesquisadores, que contribuíram com a discussão teórico-conceitual.

O CAPS III está localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em uma área administrativa com contingente populacional acima de 2 milhões de pessoas, distribuído em diferentes bairros e a subárea cobre aproximadamente 200 mil pessoas. O território é considerado de alta vulnerabilidade, com boa parte da população habitando favelas, além da presença de forças armadas do tráfico de drogas e de milícias. A área é considerada violenta e sofre intervenções policiais com alguma frequência. Em função da vulnerabilidade da população, houve grande incentivo da gestão a ampliar a implementação dos serviços de atenção à saúde no território.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acolhimento noturno configura-se como uma estratégia para atender sujeitos em sofrimento psíquico que necessitam de cuidado emergencial e integral em saúde mental,

atuando como uma alternativa para atenção e manejo em situações de crise. O dispositivo assegura acessibilidade, acolhimento integral, autonomia da equipe e uma assistência personalizada, distanciando-se de práticas manicomialis. Para alcançar seus objetivos, o acolhimento noturno deve estar integrado aos demais pontos de cuidado da rede, suprindo uma lacuna significativa nos cuidados em saúde mental nos municípios onde está disponível (PEGORARO; LEITE, 2023).

A avaliação dos usuários em acolhimento noturno é realizada diariamente, considerando a necessidade de continuidade ou não da permanência. Esse processo é discutido em reuniões realizadas no início e no fim dos turnos. Na abertura do turno, são designados os profissionais responsáveis pelas avaliações. Nessas reuniões, também são planejadas visitas institucionais a usuários em emergências psiquiátricas ou em leitos de enfermaria, com o objetivo de avaliar a possibilidade de transferência para o leito de acolhimento noturno. Ao final do turno, são discutidos os resultados das avaliações, as articulações realizadas e o planejamento do dia seguinte, com registro detalhado das informações em ata e prontuários.

Como primeiro critério de análise, foram escolhidos os desafios de comunicação, pela importância de seu tema. A proposta do trabalho no CAPS ser em equipe multiprofissional pela lógica transdisciplinar visa dar lugar para a complexidade do trabalho de assistência em saúde mental. Com isso, a equipe do CAPS não deve se organizar de forma vertical pela hierarquia, mas transversal, tendo o usuário como centro da tomada de decisão.

Apesar das estratégias de comunicação entre a equipe, como as reuniões diárias de abertura e encerramento do dia, além da reunião de equipe semanal com supervisão clínico-institucional, constata-se a necessidade de posicionamento mais claro dos membros para que a comunicação seja efetiva. Quanto à crise, nota-se haver uma divisão entre a equipe diurna, que comumente é quem decide pela indicação do acolhimento noturno, e a equipe noturna, responsável pelo cuidado direto do usuário em crise. A equipe noturna é composta por técnicos de enfermagem e enfermeiros plantonistas que estão no serviço em plantões de 12 ou 24 horas. A equipe de enfermagem apresenta queixas a respeito da falta de orientação dos casos.

A equipe de enfermagem desempenha um papel central na implementação e manutenção da estratégia de acolhimento noturno nos CAPS III. Contudo, a predominância

quase exclusiva dessa equipe no período noturno contrasta com o trabalho realizado durante o dia, que envolve uma abordagem interdisciplinar com a participação de várias categorias profissionais. No período diurno, a necessidade de acolhimento noturno é, em geral, avaliada por toda a equipe técnica em reuniões de turno. Já os casos que surgem no turno da noite são analisados exclusivamente pela equipe noturna, o que pode resultar em uma prática mais isolada e sobrecarregar os profissionais de enfermagem com a responsabilidade integral pelo cuidado durante esse período (SILVA et al., 2020).

Identificou-se um fenômeno recorrente nas discussões em equipe. Os casos em crise, por mais que sejam falados ao longo do turno, não são abordados para a construção de estratégias de cuidado. Este silenciamento é sintoma de uma dificuldade de comunicação e deve ser incluído como analisador nas reuniões de equipe. Segundo Silva et al. (2024), as reuniões de equipe devem desempenhar um papel essencial ao promover a compreensão e o engajamento coletivo diante das situações de vulnerabilidade dos usuários. Essas reuniões possibilitam maior clareza sobre os papéis de cada membro da equipe, incentivam o compartilhamento de saberes, centralizam o usuário na produção de cuidado e auxiliam na resolução de conflitos.

Uma estratégia desenvolvida neste CAPS foi a institucionalização de uma função chamada “articulador de turno”. Em cada turno de trabalho, um técnico é responsável pela avaliação da agenda da equipe e a organização das ações a serem efetuadas. A proposta é que a equipe tenha uma referência no turno que auxilie os demais profissionais na escuta clínica e nas ações de cuidado, especialmente para a crise.

O segundo critério de análise deste trabalho foi a construção da rede intersetorial. A concepção das redes de assistência parte do princípio de que toda instituição é insuficiente para lidar com a integralidade do cuidado. A abordagem integral pressupõe uma rede usuário-centrada, o que significa dizer que, a depender das necessidades específicas de cada usuário, uma rede será construída para a realização do acompanhamento. Em nossa experiência, identificamos dois gargalos principais: dispositivos da saúde de atenção à crise que não conseguem acolher o usuário e os dispositivos da assistência social que não se autorizam a acompanhar longitudinalmente os usuários em violação de direitos.

No primeiro caso, são situações recorrentes os encaminhamentos de usuários em crise ao CAPS, sem nem ao menos realizar uma avaliação clínica básica, no sentido de identificar possíveis questões orgânicas que demandem cuidados não oferecidos pelos CAPS. Existe uma compreensão velada entre os profissionais da UPA que não conseguirão distinguir o que seriam as alterações psicopatológicas de alterações orgânicas. Em algumas situações, solicitam a presença de profissionais do CAPS para traduzir o discurso do usuário ou para atestar as veracidades das informações coletadas. Esta solicitação não acontece como uma construção de rede, mas como uma exigência para que o mínimo cuidado seja oferecido.

No segundo caso, a dificuldade maior está em construir um tipo de acompanhamento a longo prazo, considerando as vulnerabilidades do usuário. O acolhimento noturno é um período curto, de resposta à crise, que pode expressar conflitos no território. Muitos usuários não podem retornar para casa de imediato ou, ainda, nem mesmo tem uma casa para retornar, logo, o abrigo institucional pode ser uma estratégia de proteção aos usuários que estão sofrendo em situação de violação de direitos. O problema é que as equipes do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) não se autorizam a acompanhar os usuários em crise, pois creem não ter o conhecimento necessário para lidar com pessoas em sofrimento persistente. Surge, então, a demanda velada por um “abrigo para usuários de saúde mental”, que muito facilmente pode articular-se como uma demanda para o retorno do hospital psiquiátrico.

Araújo e Pupo (2024) identificaram problemas parecidos ao estudar a articulação intersetorial entre redes. A principal resistência é a ideia de transferência de responsabilidade de um dispositivo para outro. Os espaços de interlocução entre RAPS e SUAS se estabelecem de modo informal, dependendo da disponibilidade de profissionais específicos, e produzem encaminhamentos pouco efetivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os CAPS tipo III são dispositivos fundamentais para a sustentação de uma RAPS potente e uma resposta efetiva para o acompanhamento das situações de crise no território. Os desafios encontrados exigem investimentos nos processos de formação e capacitação dos profissionais. As estratégias de formação continuada devem ser pensadas de maneira

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

transdisciplinar e intersetorial, de modo que possam constituir-se também como ferramenta de integração entre os profissionais no cotidiano da assistência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, I.; PUPO, L. Articulação intersetorial entre a Atenção Psicossocial e o Sistema Único de Assistência Social: o cuidado ofertado à população em situação de rua em Franco da Rocha/SP. **Boletim do Instituto de Saúde — BIS**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 149–156, 2023. DOI: <https://doi.org/10.52753/bis.v24i1.40063>

PEGORARO, R. F.; LEITE, T. C. P.. Critérios para acolhimento noturno, segundo a equipe de um Centro de Atenção Psicossocial. **Psicologia em Estudo**, v. 28, p. e54642, 2023. DOI: <https://doi.org/10.4025/psicoestud.v28i0.54642>

SILVA, M. O. da; BRITO, G. E. G. de; GOMES, L. S.; MARQUES, L. de F.; SANTOS, G. F. dos; FERNANDES, M. de A. C. A comunicação em centros de atenção psicossocial da cidade de João Pessoa. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 21, n. 8, p. e6533, 2024. DOI: <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n8-083>

SILVA, T. C. S. da; SANTOS, T. M. dos; CAMPELO, I. de G. M. T.; CARDOSO, M. M. V. N.; SILVA, A. D.; PERES, M. A. de A. Acolhimento noturno em um Centro de Atenção Psicossocial III. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 1, p. e20170964, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0964>